

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

Zamonaviy talabalarning estetik va g'oyaviy tarbiyaga bo'lgan munosabatlari, ularning shaxsiy ehtiyojlari va ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog'liq [5]. Buning uchun ta'lim jarayonida ularga estetik usullar, g'oyalar va madaniyatga oid bilimlar berilishi muhimdir. Shuningdek, talabalarning ijodiy faoliyati va falsafiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda o'quv materiallari va amaliy mashg'ulotlar muhim o'rin tutadi.

G'oyaviy-estetik tarbiyalashning muhim komponentlari talabalarning shaxsiyat rivoji, ularning ijtimoiy va madaniy jihatlari, ma'naviy va estetik qadriyatlari va qobiliyatlarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Har bir komponent talabalarning yosh va ijtimoiy muhitiga moslashgan holda rivojlanib, ularning faoliyatida yangi yo'nalishlar va nuqtayi nazarlarni kengaytirishga yordam beradi. Bunda ta'lim va tarbiyaning eng muhim vazifasi talabalarga go'zallikni his qilish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni qadrlashni o'rgatishdir.

Talabalarni g'oyaviy-estetik tarbiyalash, jamiyatda faol va ma'naviy yutuqlarga erishishga asos soladi. Talabalarning estetik ta'limga bo'lgan munosabatini rivojlantirish, ularda ijodiy qobiliyatlarni, ijtimoiy faollikni va insonparvarlikni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasalarida innovatsion metodikalar va pedagogik usullardan foydalanish, ularning g'oyaviy va estetik tarbiyasiga yordam beradi va talabalarni ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli moslashtira olishga ko'maklashadi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov I.J. Tarbiyalashning nazariy va amaliy asoslari. Toshkent: Шарқ НМАК, 2021. 83-b.
2. Raxmonov N.A. Estetik ta'limning psixologiyasi va metodikasi. Toshkent: Шарқ НМАК, 2019. 67-b.
3. Mamatova Sh.M. Talabalarning ijodiy faolligini rivojlantirish usullari. Toshkent: Академнашр. 2022. 103-b
4. Shamsuddinova O.K. Jamiyat va tarbiyaning estetik eslatmalarini o'rganish. Toshkent: Ўзбекистон. 2020.
5. Sultonova L.B. Estetik tarbiyalashda ta'limning ahamiyati. Toshkent: Ўзбекистон 2023. 96-b.

UO'K:378.091.3:94(575.1)

TALABALARNING ILMIY BILIMLARINI O'QUV VAZIYATLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ZARURİYATI. MUAMMO VA YECHIMLAR

<https://zenodo.org/records/15336850>

Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada globallashtirib boryotgan zamonaviy ta'lim tizmidagi talabalarning ilmiy bilim olishlari va olingan bilimlarini ilmiy asoslay olishi, shu bilan birga o'quv vaziyatlar asosida dars mashg'ulotlarini tashkil etilish, bugungi kunda ilmiy bilimlarni egallashda o'quv vaziyatlarining pedagogik zaruriyatga aylanib borishi, o'quv vaziyatlarni qo'llashda yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari, ta'lim jarayoniga qo'llanishning dolzarbligi yoritib o'tilgan*

Kalit so'zlar: *ta'lim jarayoni, pedagogik zaruriyat, o'quv vaziyati, ilmiylik, sharoit, , shaxs, jamiyat,*

Аннотация. *В данной статье рассматривается важность умения учащихся приобретать научные знания и научно обосновывать свои знания в современной глобализированной системе образования, а также организация уроков на основе учебных ситуаций, то, что учебные ситуации становятся сегодня педагогической необходимостью в приобретении научных знаний, проблемы, возникающие при использовании учебных ситуаций и пути их решения, актуальность их применения в образовательном процессе.*

Ключевые слова. *образовательный процесс, педагогическая необходимость, учебная ситуация, научность, условия, личность, общество,*

Abstract. *In this article, the globalized modern educational framework are scientifically substantiated the scientific knowledge of students and their acquired knowledge, at the same time to*

organize classes based on educational situations, to become a pedagogical necessity of educational situations in the acquisition of scientific knowledge today, to highlight the problems arising in the application of educational situations and their solutions

Key words: *educational process, pedagogical necessity, educational situation, Science, condition, person, society*

Globalashib boryotgan mamlakatimizda talaba yoshlarni ma'naviy sog'lom va bilimli qilib tarbiyalash hamda ularni ilmiy bilimlarini oshirish va ularni ta'lim jarayoniga tadbiiq etish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yangi O'zbekiston ta'lim tizimini barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, asoslarini yaratishda bilim salohiati yuqori talaba yoshlarining xususan, ilmiy amaliy bilimli talabalarning o'rni beqiyosdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning BMT Bosh Assambleyasining 2017-yil 19-sentabrdagi 72-sessiyasida so'zlagan nutqida: "... Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish, zo'ravonlik g'oyasi "virusi" tarqalishining oldini olishdir. Buning uchun yosh avlodni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, uning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish lozim, deb hisoblaymiz. Shu munosabat bilan O'zbekiston globallashuv va axborot kommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan bugungi sharoitda yoshlarga oid siyosatni shakllantirish va amalga oshirishga qaratilgan umumlashtirilgan xalqaro huquqiy hujjat – BMTning Yoshlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyasini ishlab chiqishni taklif etadi. Bizning nazarimizda, mazkur hujjatni imzolaydigan davlatlar ushbu sohani o'z ijtimoiy siyosatining asosiy va muhim hayotiy ustuvor yo'nalishlaridan biri darajasiga ko'tarish bo'yicha qat'iy majburiyatlarni o'z zimmasiga olishi kerak", - deya bu masalaga dunyo e'tiborini qaratdi [1]. Ushbu aytilgan fikrlari dunyo hamjamiyati tomonidan ham keng e'tirof etilmoqda.

Davlatimiz raxbarining so'zlagan nutqidan ko'rinib turibdiki zamonaviya ta'lim jaryoniga yangicha qarashlar va metodlarni joriy qilish talabalarni ilmiy bilimlarini rivojlantirishning yangicha bosqichga olib chiqish, ta'lim berish bosqichlari ustida tizimli ishlash kerakligini ko'rsatadi. Shu o'rinda Aflotunning fikrini keltirib o'tish o'rinlidir: "Agar shahar aholisi marifatsiz, ilmsiz, tajribasiz odam va bolalardan tshkil topgan bo'lsa ular sohibu qonun o'rnatgan tartib va boshqaruv usulini yaxshi qabul qilmaydilar" [2]. Ushbu fikrlar shuni ko'rsatadiki, ilmsiz, marifatsiz kishilar ko'p bo'lsa jamiyat va davlatda rivojlanish va tubanlik avj olaveradi.

Ilmiy bilimlar haqida gapirganda Markaziy Osiyo olimlaridan Abu Rayhon Beruniy (973–1048), ilmiy bilimni tajriba va kuzatish asosida rivojlantirish shakilanishini va ilmni nisbatan empirik metodlar orqali tushuntirib, uni mustahkamlash uchun tafakkur va to'g'ri fikrlashni muhim deb takidlaydi. Bilim-o'qish, ta'lim orqali kamol topishga intilishni ifodalovchi shaxs tarkibining zaruriy qismidir [3].

Hozirgi kunda ta'lim tizimidagi asosiy maqsad – talabalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, ularning ilmiy bilimlarini mustahkamlash va rivojlantirishdir. Ilmiy bilimlarni samarali egallash uchun turli o'quv vaziyatlaridan foydalanish pedagogik jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi. Bu jarayon talabalarni o'z navbatida faollikka undaydi, ularning tahliliy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini oshiradi.

Ilmiy bilimlarni rivojlantirishda o'quv vaziyatlarini ahamiyati nechog'lik zarur ekanligini aytib o'tish zarur. O'quv jarayonida ilmiy bilimlarni o'zlashtirish faqat nazariy bilimlarni eslab qolish bilangina cheklanmaydi, bu jarayonda talabalar real hayotiy masalalar bilan shug'ullanib, ularni yechishga harakat qiladilar, shu bilan birga ilmiy fikrlash qobiliyati

rivojlanadi va talabalar o'z xulosalarini asoslashni o'rganadilar. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida talabalarining ilmiy bilimlarini yangicha usul yoki o'quv vaziyatlar asosida tashkil qilish muhim zarurat bo'lib kelmoqda.

Ilmiy bilimlarni rivojlantirishda quyidagi pedagogik yondashuv va metodlarni qo'llash ta'lim tizimida samarali hisoblanadi [4].

1.	Muammoli ta'lim	talabalar oldiga muammolar qo'yilib, ularning yechimini topish uchun mustaqil izlanish talab etiladi.
2.	Loyiha metodlari	talabalarga ilmiy-ijodiy topshiriqlar berilib, ularning ilmiy bilimlarni mustahkamlashi ta'minlanadi.
3.	Tahliliy fikrlash asosida o'qitish	talabalar ma'lumotlarni o'zaro taqqoslash, tahlil qilish va umumlashtirishga o'rgatiladi
4.	Amaliy tajriba	nazariy bilimlarni hayotiy misollar orqali tushunish imkonini beradi.

Dunyo miqiyosida fan va texnologiyalar taraqqiy etgan zamonda ilmiy bilimlarni egallash va rivojlantirish zarurati paydo bo'lmoqda. Ushbu jarayonda o'quv vaziyatlar asosida ilmiy bilimlarni rivojlantirishning pedagogik zaruriyati quyidagilar bilan izohlash mumkin.

- talabalarining faolligini oshirish – ular mustaqil izlanish va tajribalar o'tkazish orqali ilmiy bilimlarni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga mustaqil izlanishlar talablarda yangicha fikrlash, va tassavur qilish imkoniyatini yaratadi;

- ilmiy izlanishlarga qiziqishni kuchaytirish – o'quv jarayonini real holatlarga asoslangan holda tashkil qilish talabalarni izlanishga undaydi va ilmiylikka asoslanib fikr yuritish ko'nikmalarini shakillantiradi;

- nazariy va amaliy bilimlarning uyg'unlashuvi – o'quv vaziyatlar talabalarni nazariy bilimlarni real muammolarni hal qilishda qo'llashga o'rgatadi, dars mashg'ulotlarida qo'llanilgan metodlar va vaziyatlar asosida nazariy va amaliy bilimlar mustahkamlanib boradi;

- innovatsion ta'lim muhitini yaratish – zamonaviy texnologiyalar va interaktiv usullardan foydalanish orqali ta'lim jarayoni samaradorligi oshadi. bu esa o'z navbatida talabalarda o'zlashtirilgan ilmiy bilimlarni uzoq vaqt esda saqlanib qolishiga yordam beradi [5].

Talabalar ilmiy bilimlarni rivojlantirishda o'quv vaziyatlaridan samarali foydalanish uchun ularni to'g'ri tashkil etish va talabalar ishtirokini ta'minlash muhim. Ammo bu jarayonda turli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu mumolarga quydagilarni misol qilish mumkin.

1.	Talabalarining passivligi va faollikning yetishmasligi	Muommo:	Sabalar:	Yechim:
		Ba'zi talabalar o'quv vaziyatlariga sust yondashadi, faqat kuzatuvchi sifatida ishtirok etishadi.	motivatsiyaning pastligi o'quv vaziyatining murakkabligi ishtirok etishdan qo'rqish yoki tajribasizlik	real hayotga yaqin vaziyatlar yaratish guruhlarda ishlash imkoniyatini berish faol ishtirokchilarni rag'batlantirish
2.	Talabalarining ilmiy tayyorlik darajasidagi farqlar	turli darajadagi bilimga ega talabalar bir xil o'quv	talabalarining boshlang'ich bilimlari turlicha bo'lishi	vazifalarni individual darajaga mos ravishda taqdim etish

		vaziyatlarida turlicha ishtirok etadi, natijada ba'zilar yetarli natijaga erisha olmaydi.	ba'zi talabalar o'quv vaziyatlarini tushunmasligi murakkab	qo'shimcha tushuntirish va ko'rsatmalar berish
3.	O'quv vaziyatlarining amaliyotga mos kelmasligi	Ba'zan o'quv vaziyatlari real hayotdagi sharoitlarga to'liq mos kelmaydi, bu esa bilimlarning amaliy qo'llanishiga to'sqinlik qiladi.	Sun'iy yoki haddan tashqari soddalashtirilgan vaziyatlarning qo'llanilishi	Haqiqiy muammolarni aks ettiruvchi vaziyatlarni ishlab chiqish

Ilmiy bilimlarni egallashda o'quv vaziyatlarini qo'llash samarali bo'lishi uchun ularni talabalar ehtiyojlariga moslashtirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, baholash mezonlarini takomillashtirish va talabalarni faollashtirish lozim [6]. To'g'ri yondashuv bilan ushbu muammolarni kamaytirish va o'quv jarayonini samarali tashkil etish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirish – zamonaviy ta'lim jarayonining muhim pedagogik zaruriyatlaridan biridir. Chunki o'quv vaziyatlari orqali o'qitish talabalarning tanqidiy fikrlashini shakllantirish, nazariy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash va mustaqil izlanish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirish zamonaviy ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu yondashuv nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish, ijodiy fikrlashni shakllantirish va mustaqil tadqiqot olib borish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quv vaziyatlar asosida ta'lim berish metodikasi talabalarning faolligini oshiradi, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va ularga ijodiy yondashish qobiliyatini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, mazkur yondashuv ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni keng qo'llashni talab qiladi. Muammo sifatida esa an'anaviy ta'lim uslublarining hanuzgacha ustuvorligi, o'quv dasturlarining yetarlicha moslashtirilmaganligi va pedagoglarning yangi metodlarga tayyor emasligi aniqlangan. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun ta'lim jarayonida interfaol metodlardan keng foydalanish, o'qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirishga yo'naltirish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish zarur.

Umuman olganda, o'quv vaziyatlar asosida ta'limni tashkil etish talabalarning ilmiy bilimlarini samarali rivojlantirishning muhim sharti bo'lib, ularni kelajakdagi professional faoliyatga yanada puxta tayyorlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. BMT bosh Assambleyasi 72-sessiyasida so'zlagan nutqi. 20.09.2017y.; <https://president.uz/oz/lists/view/1063>
2. Abu Nasr Farobiy. "Fozil odamlar shahri" T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2004. – B. 84
3. Abdullayeva M.N., Tulenova K.J., G'afarova G.G'. Niyazimbetov M.K. Milliy g'oya va fanning metodologik muammolari. Toshkent: Falsafa va huquq instituti nashriyoti, 2009. 24-6

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. 28.01.2022 yildagi PF-60-son "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" <https://lex.uz/docs/-5841063>

5. Xutorskaya A.V., Бермус А.Г. Инфраструктура компетентностного подхода в гуманитарном образовании. – Москва: ИНЭК, 2007. – С 45

6. Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4-14.

UO'K: 1159,922.6

EKOTSENTRIZM VA EKOTIZIMLAR O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKLAR

<https://zenodo.org/records/15336854>

Madumarov Begzodbek Yoqubjonovich,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ekotsentrizmning tanqidchilari tabiatni inson yuqori qo'yishi natijasida yuzaga keladigan asosiy axloqiy muammolarga e'tibori oqibatlarini tahlil qilingan. Shuningdek, odamlar va hayvonlar haqidagi tushunchamizni yaxshilash uchun hayvonlar geografiyasini ijtimoiy-falsafiy munozaralarga qo'shish zarurligi tahlil qilindi. Bundan tashqari, insoniyatning asosiy huquqlari va ehtiyojlarini buzmasdan ekologik sifatni ta'milash haqida ma'lumotlar bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *axloqiy tamoillar, iqtisodiy tizim, ekotsentrik, tabiiy resurslar, atrof-muhit, ekotsentrizm, antropotsentrizm, hayvonlar geografiyasi, hayvonlarni huquqlari.*

Аннотация. *В статье анализируются последствия внимания критиков эгоцентризма к основным этическим проблемам, возникающим в результате господства человека над природой. В статье также анализируется необходимость включения географии животных в социально-философские дебаты для улучшения нашего понимания взаимоотношений человека и животных. Кроме того, предоставляется информация о том, как улучшить качество окружающей среды, не нарушая основных прав и потребностей человека.*

Ключевые слова: *этические принципы, экономическая система, эгоцентризм, природные ресурсы, окружающая среда, эгоцентризм, антропоцентризм, география животных, права животных.*

Abstract. *This article analyzes the consequences of the critics of ecocentrism for focusing on the main ethical issues that arise from the primacy of nature over humans. It also analyzes the need to include animal geography in socio-philosophical discussions to improve our understanding of human-animal relationships. It also provides information on how to improve environmental quality without violating basic human rights and needs.*

Key words: *ethical principles, economic system, ecocentric, natural resources, environment, ecocentrism, anthropocentrism, animal geography, animal rights.*

Atrof-muhitning zarari haqida xabardorlik ortib borayotganligi sababli, iste'molchilar yashil tovarlar va amaliyotlarni tobora ko'proq qidirmoqdalar. Chunki ekologiya oldidagi ma'suliyat haqidagi qarashlar tobora ommalashmoqda va insonlar endilikda tabiatga bezarar korxonalarining mahsulotlarini tanlashmoqda. Bundan tashqari, ekotsentrik iqtisodiyotga o'tish korxonalardan ma'suliyatli va halol bo'lishni talab qiladi, shunchaki yuzaki o'zgarishlar qilish o'rniga haqiqiy barqaror amaliyotlarni amalga oshirish uchun axloqiy burchni yaratadi. Bu masalalar Gollivudda ishlab chiqilgan "Chaqmoq Makvin" multfilimida nihoyatda haqqoniy tasvirlangan bo'lib, neft lobbistlari yashil energiyaga bo'lgan qiziqishni kamaytirish uchun uni xavfli mahsulot sifatida ko'rsatishga urinadi [1]. Qayd etib o'tish kerakki, yashil iqtisodiyot masalasi o'ta siyosiy, o'ta madaniy va iqtisodiy jihatdan chalkash g'oyalar bilan mushtarak rivojlanmoqda. Jumladan, bu kabi misollarni norvegiyalik bahs-munozalarga sabab bo'lgan atrof-muhit himoyachisi Greta Tunberg va shu kabi faoliyat olib boradigan ekofaollar misolida ham ko'rish mumkin. Ya'ni, masalaning ahloqiy tomoni shundan iboratki ayrim hollarda

